

Tentativas de enunciar Caim: dramaturgia enquanto matéria fônica em performance

*Rúbia Sousa da Silva*¹

*Arthur Henriques Murtinho*²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17783401

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: O presente artigo tem como objeto de discussão a composição eletroacústica “Caim: um falatório eletrovocal”, obra para voz e eletrônica ao vivo desenvolvida pelos autores desde 2023. O texto reflete sobre as intersecções entre música eletroacústica, música experimental e o campo das artes da cena. Para este fim, a composição é analisada elucidando as relações entre escolhas formais, instrumentação e aspectos contextuais e discursivos. O ensaio-sonoro que acompanha o trabalho aqui desenvolvido operacionaliza os recursos eletrovocais utilizados, complexificando a relação entre prática e pesquisa no processo criativo.

Palavras-chave: Música Eletroacústica. Música Eletrovocal. Dramaturgia. Campo expandido. Ensaio-sonoro.

Attempts to enunciate Cain: dramaturgy as phonic material in performance

Abstract: This article discusses the electroacoustic composition "Caim: um falatório eletrovocal" (Caim: an electrovocal falatorium), a work for voice and live electronics developed by the authors since 2023. The text reflects on the intersections between electroacoustic music, experimental music, and the performing arts. To this end, the composition is analyzed to elucidate the relationships between formal choices, instrumentation, and contextual and discursive aspects. The accompanying sound essay operationalizes the electrovocal resources used, complicating the relationship between practice and research in the creative process.

Keywords: Electroacoustic Music. Electrovoal Music. Dramaturgy. Expanded Field. Sound Essay.

Introdução

Discutir o processo criativo de “Caim: um falatório eletrovocal”, obra eletroacústica mista para voz e eletrônica ao vivo, exige recuperar diferentes genealogias

¹ Doutoranda e Mestra em Artes da Cena, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Escola de Comunicação, rubiavaz09@gmail.com.

² Graduando em Música – Bacharelado em Composição, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Instituto Villa-Lobos, arthur_murtinho@hotmail.com.

possíveis para a composição, que ultrapassam um ponto de partida estritamente musical. O trabalho é fruto de um cruzamento entre a música e as artes da cena, de forma que o exercício crítico proposto com esse artigo não se restringe à uma análise musical em seu sentido formal. Antes, é através das estruturas composicionais propostas pelo trabalho que questões relativas ao caráter liminar das práticas eletrovocais serão levantadas.

Em um primeiro momento, o uso da voz e da eletrônica será decupado, apresentando as mediações propostas para a performance vocal por meio do estudo fonético e o sistema de manipulação eletrônica da voz. Em seguida, a estrutura musical da composição será abordada, assim como seus elementos formais. Serão analisados os três movimentos do trabalho buscando traçar relações com os diversos materiais intertextuais que fundamentam a criação sonora de “Caim”. Ao que também serão explicitados aspectos da obra que a situam em um campo expandido da criação sonora, à luz do pensamento de Seth Kim-Cohen (2009) e Gabriela Gurgel (2016). Por fim, o caráter expandido da obra é estendido ao ensaio-sonoro, que incorpora os procedimentos eletrovocais do trabalho. O ensaio-sonoro se constitui, assim, como uma forma de operacionalizar a elaboração teórica agitada por “Caim”, fato corroborado teoricamente através da contribuição de Felipe Ribeiro (2023) e Daniele Ávila-Small (2020).

Eletrovocalidade e prática composicional

A composição de “Caim” é matizada pelo desejo de pensar a dramaturgia contemporânea brasileira como dispositivo para prática composicional. A dramaturgia em questão é a peça homônima de Dione Carlos, escrita e encenada³ em 2017 e publicada na coletânea Palavra Viva (2022). A obra é livremente inspirada no também homônimo livro de José Saramago, e se estrutura por meio de um monólogo de Caim enquanto atravessa diferentes passagens da escritura bíblica. Sendo ele um personagem do antigo testamento, filho de Adão e Eva, cuja façanha que o torna conhecido é ter matado seu irmão Abel. A adaptação da peça de Carlos para o campo da música estende, assim, o processo de trânsito interdisciplinar do material original – uma narrativa bíblica, recontextualizada na literatura por Saramago, então levada ao teatro por Dione Carlos que por sua vez é adaptada para o campo da música. Dessa forma, também, Caim se

³ A peça integrou a Ocupação KAIM no Centro da Terra, em São Paulo, com curadoria de Ruy Filho. Foi encenada por Wagner Antônio, e contou com a performance de Kenan Bernardes e Adelita Ahmad.

configura enquanto figura transitória: sua proscrição se manifesta no caráter intertextual das obras, que vagam entre linguagens artísticas.

“Caim: um falatório eletrovocal” apresenta uma formação eletroacústica mista para dois performers. O primeiro elemento constitutivo da performance é a voz, que é amplificada e processada através de *delays*, *loops*, congelamentos espectrais e outras sobreposições texturais. A peça não faz uso de técnicas vocais características da música de concerto, apesar de se ancorar referencialmente na tradição eletrovocal⁴. A voz é experimentada enquanto matéria fônica por meio de uma partitura gráfica, na qual símbolos do Alfabeto Fonético Internacional são justapostos à formas de onda indicando o registro frequencial e intensidade sonora de maneira abstrata. A performer então realiza a leitura da partitura, mesclando a fala prosaica com sua redução fonética. Os processamento vocais se tornam, conseqüentemente, possibilidades de descolamento da dramaturgia de seu sentido narrativo: palavras podem ser disjuntas de seu contexto, podem reaparecer em novos agregados de palavras ou mesmo ser transformadas em uma massa sobre a qual a performer improvisa.

O improviso é um elemento central da experiência sonora. Apesar da grafia de diversos movimentos, não há rigidez nos parâmetros empregados. Pode-se usar maior ou menor registro vocal, da mesma forma que a intensidade da execução é dividida entre a amplificação e a performer. O tempo também é indeterminado. A indeterminação não é uma abstração absoluta, uma vez que os elementos gráficos conferem proporcionalidade à execução. O tempo é conduzido ora pela eletrônica, ora pela voz, alternadamente. O uso de passagens improvisatórias para a voz ganha centralidade para o trabalho quando pensado à luz do contexto crítico da obra. Em todas as suas iterações artísticas, as narrativas de Caim questionam o caráter misógino e patriarcal da mitologia cristã, criticando os usos da religião e de seu caráter catequizador. O improviso fonético espelha também um componente da religião, sobretudo no Brasil: remete ao falar em línguas, prática comum ao culto cristão⁵ – cuja genealogia está atrelada aos dons dados pelo Espírito Santo, terceira figura da santíssima trindade, aos apóstolos. Tal prática é

⁴ Aqui inclui-se enquanto referências fundamentais ao trabalho tanto as obras eletrovocais de Cathy Berberian e Luciano Berio, Beatriz Ferreyra e Leo Küpper; os trabalhos voltados à fonética de Kurt Schwitters e Jaap Blonk; assim como a produção artística-científica de artistas-pesquisadoras do campo tal como Flora Holderbaum e Doriana Mendes.

⁵ O falar em línguas está associado ao protestantismo estadunidense, no que tange o surgimento do pentecostalismo. Com a disputa por fiéis no Brasil, a igreja católica incorpora tal prática com a criação da Renovação Carismática Católica.

deslocada, na performance eletrovocal, como forma de trabalhar foneticamente sobre a voz sem, no entanto, se desvincular da criticidade que contextualiza a figura de Caim.

Outro componente da performance eletrovocal é a eletrônica ao vivo. Esta consiste em uma série de funções distintas, com usos variados ao longo do trabalho. Primeiro, a eletrônica se situa em relação à experimentação vocal, processando a voz ao vivo. Parte dos efeitos utilizados são controlados pelo performer responsável pela eletrônica, tal como *delays* e granulações; outra parte é operada pela performer vocal, em especial a gravação de palavras e trechos da dramaturgia; e outra parte ainda fica a cargo do computador, que aleatoriamente dispara as palavras gravadas produzindo uma colagem sonora. Há também o uso da síntese sonora de forma a produzir um instrumento tocado pelo performer. O sintetizador utilizado possui diferentes variações tímbricas, replicando instrumentos de cordas, efeitos percussivos e ondas senóides graves. Um último recurso operado pela eletrônica é o disparo de áudios e a manipulação de arquivos por meio de efeitos de granulação. O uso de material externo à voz e à síntese permite a incorporação de elementos intertextuais e sua transformação em tempo real. Todos os recursos descritos aqui estão condensados em um *patch* de Pure Data, *software* de programação de áudio baseado em objetos, que permite arquitetar a performance sonora graficamente. Consequentemente, o *patch* é tanto a ferramenta principal do trabalho como é também uma forma de cartografia da performance eletrônica.

Estrutura e cruzamentos contextuais

Apesar do contexto musical em que “Caim: um falatório eletrovocal” foi elaborado, o caráter liminar do trabalho implica pensar também sob a ótica de linguagens distintas. A performance tem em seu início uma espécie de prelúdio eletrônico – um jogo de granulações a partir das primeiras frases de Freddy Mercury em *Bohemian Rhapsody*. O uso da amostragem permite uma abordagem intertextual à composição ao mesmo tempo em que revela a intertextualidade da dramaturgia de Carlos. A dramaturga utiliza uma série de epígrafes no texto publicado, entre elas a frase “*Is this the real life? Is this just fantasy?*”, que é repetida ao longo do prólogo eletrônico. A música citada de Mercury é acrescida da definição da palavra *Tarab*, “termo da cultura árabe que descreve um tipo de êxtase estético em relação a algum objeto artístico relacionado ao ato de ouvir, podendo ser uma música ou um poema” (CARLOS, 2022, p. 132). Os paratextos apresentados corroboram para localizar Caim enquanto uma experiência declaradamente sonora,

evidenciando assim um cruzamento entre o caráter cênico do monólogo e sua dimensão musical/sônica; da mesma maneira que balizam a composição da peça eletrovocal em sua exploração da dramaturgia enquanto matéria fônica.

A voz é introduzida em seguida, verticalizando o estudo fonético que dá sustento à composição. O trecho, que compreende a parte central da peça, foi o primeiro a ser criado e consiste na redução fonética do nome Caim. A voz então caminha, fonema por fonema, em um exercício de reconstrução do nome como quem aprende a falar. O movimento realiza uma inversão de seu antecedente, permitindo que a voz ocupe o centro do espaço sonoro. A eletrônica realiza congelamentos espectrais, que sustentam fonemas ditos pela performer de forma a criar agregados fonéticos. O uso de *delays* também interfere na textura da peça, porém ecoando a voz em contraponto. A manipulação dos parâmetros do *delay* gera alterações frequenciais e tímbricas no sinal captado, fazendo a repetição da fala ser distorcida. O efeito de tais manipulações é o surgimento de uma polifonia de vozes, que retiram a performance vocal de sua característica solista.

Há no trabalho sobre o nome e na polifonia de vozes uma confluência, quando perspectivada pelo conteúdo bíblico de Caim. Caim, enquanto figura renegada e amaldiçoada, é apresentado aqui através de seu nome. Porém sua apresentação não é direta nem unívoca, e sim polifônica: seu nome se forma pela transformação da voz em vozes, do nome em nomes. A redução fonética se torna uma permutação – tentativas de enunciar Caim. A figura bíblica se configura, então, como múltiplas presenças dentro de uma só, uma alusão crítica à ideia de possessão demoníaca como “afronta e paródia da Santíssima Trindade, na qual um Um singular é corporificado em Três” (THACKER, 2011, p. 46). Ao se apresentar como um coro de vozes moduladas, Caim confronta a unicidade do deus patriarcal, cuja trindade se reforça como uma sustentando a concepção monoteísta do cristianismo.

O terceiro movimento de “Caim: um falatório eletrovocal” corresponde ao prólogo da peça de Dione Carlos, intitulado “Prólogo do lobo em pele de cordeiro”. O texto é uma espécie de oração, uma sequência de ações que evidenciam o dissenso de Caim em relação à seu irmão e a figura paterna do deus cristão. A composição investe na relação com a dimensão recitativa do texto através de repetições literais do prólogo. A performer primeiro o declama sequencialmente, sendo gravada do início ao fim. Em seguida, a gravação é disparada enquanto a performer repete palavras pré-selecionadas. As palavras são também gravadas individualmente, de forma a serem utilizadas mais a frente na peça.

Uma terceira repetição ocorre, dessa vez decomposta foneticamente: a performer recita o texto de forma fragmentada, circulando entre a enunciação prosaica e a redução fonética. Sobre esta repetição, as palavras gravadas são disparadas de forma aleatória, formando um espaço de reverberação através do qual o que foi dito é reiterado e atualizado. A ideia de um espaço de reverberações infinitas é tanto um reflexo da repetição como é uma manifestação sonora da maldição imposta à Caim. O eco literal das palavras do lobo em pele de cordeiro dissolve o tempo da oração tal como Caim, fadado a vagar sem morrer, atravessa os tempos até o momento da performance.

A experimentação fonética se intensifica ao longo do terceiro movimento, com improvisos sobre fonemas e o adensamento dos efeitos aplicados à voz. A eletrônica, para além de controlar os efeitos descritos antes, também apresenta o sintetizador como acompanhamento ao texto recitado. O acompanhamento permite a criação de *drones*, assim como a intromissão de efeitos percussivos que pontuam momentos de maior intensidade. O movimento culmina com a frase final do prólogo: “nunca prometa um apocalipse que você não pode cumprir”. A promessa, quando lida à luz de Shoshana Felman (2022) ao propor uma revisão dos Atos da Fala de J. L. Austin, se configura como uma retórica da sedução. Isso porque ela acontece entre o ato de falar e o ato de ouvir; ou seja, a promessa independe da concretização ou não do que foi prometido, justo porque é a crença nas palavras ditas que lhe conferem o status de acontecimento. Desse modo, a promessa sobre um apocalipse está relacionada a questões de fé, confrontadas pela figura bíblica que implica todes aqueles que a ouvem.

O projeto teórico de Felman interessa também por sua contribuição às questões de gênero. Ao se deter nas promessas de casamento feitas por Don Juan a inúmeras mulheres, a autora investiga o desejo feminino em acreditar no que está sendo dito, e o que isso demonstra sobre as relações de poder. No caso da obra musical analisada, é justamente uma mulher que faz a performance vocal e “incorpora” Caim. Tal opção reforça a crítica patriarcal ao mesmo tempo que investe na contradição como forma de tensionar uma lógica binária de gênero. O texto de Carlos reforça o personagem como alguém marginalizado, e a escolha por ser uma mulher que dá voz a ele vai na direção do que é proposto pela dramaturga, e aposta em tal margem a partir de uma crítica genderizada que questiona o poder do pai – seja a figura parental ou o deus cristão – como perpetuador da dominação masculina.

Trânsitos artísticos

Há um outro paralelo entre o trânsito da figura bíblica e seu atravessamento em diferentes escritas – literatura para dramaturgia para composição. A outra forma de travessia em “Caim” se encontra na configuração da composição em sua formação instrumental e nos diferentes espaços de apresentação do trabalho. Primeiro, o caráter misto da eletroacústica é por si um ponto de fricção entre duas matérias sonoras distintas, isto é, a emissão vocal e a difusão eletrônica. Há um atrito entre a causalidade do som e imagem: se em um extremo há a voz reconhecível e atribuída à performer, em outro polo há a emissão eletrônica de materiais sintetizados como forma de contraste. Há também, como efeito da relação entre tais extremos, um ponto central onde a liminaridade entre voz e eletrônica se insere. O processamento vocal, indissociável da voz é simultaneamente um dispositivo de estranheza na performance. O falatório proposto com o título se faz então evidente: um processo de experimentação da língua e linguagem “gerando sonoridades bucais, transitando entre diferentes proposições, meios e procedimentos artísticos” (HOLDERBAUM, 2015, p. 113). A voz, assim, se coloca também em trânsito entre a poesia fonética/sonora e a composição eletroacústica que a utiliza como matéria.

“Caim” é um trabalho partilhado entre artistas de formações distintas. O uso de artistas não-músicos não é de modo nenhum novo. Vânia Dantas Leite, em sua primeira obra eletroacústica mista *Vita Vitae*, empregava tanto uma soprano quanto uma atriz ao longo da composição (FENERICH; MURTINHO; MELO, 2024, p. 4). A presença de elementos ou agentes sem associação à prática musical por vezes engendra uma finalidade em si própria – isto é, a estranheza do que não se espera em contexto musical constitui o foco do trabalho. No entanto, é importante frisar as referências que compõem a prática artística da performer de “Caim”, sobretudo em relação à sua formação e contato com o pensamento de Ana Kfoury⁶. Kfoury, na lida com o corpo-palavra no campo intensivo das artes da cena, propõe a fala enquanto força corpórea, uma imbricação através da qual o verbo age no corpo (2025, p. 23). A contribuição de Kfoury fundamenta o trabalho da performer no contexto da composição, impedindo que o projeto ético-estético-político-afetivo de tal autora seja um aspecto externo à composição.

⁶ Artista-pesquisadora, diretora teatral e atriz. Doutora em Artes Visuais pela UFRJ, com Pós-Doutorado no Programa de Artes da Cena da ECO/UFRJ. É professora no Curso de Artes Cênicas da PUC-Rio.

O interesse em incorporar práticas e saberes exógenos à formação musical implica uma produção artística que se situa entre linguagens. Não se trata, assim, de uma adjetivação da música pelo teatro, mas de reconhecer atritos e ressonâncias na construção de uma linguagem entre linguagens. O caráter liminar do trabalho eletrovocal, no que tange sua categorização dentro de práticas artísticas específicas, é uma aposta na inespecificidade enquanto operadora criativa à luz do pensamento de Florencia Garramuño.

Essa aposta no inespecífico seria um modo de elaborar uma linguagem do comum que propiciasse modos diversos do não pertencimento. Não pertencimento à especificidade de uma arte em particular, mas também, e sobretudo, não pertencimento de uma ideia de arte como específica. Seria precisamente porque a arte das últimas décadas teria abalado a ideia de uma especificidade, além da especificidade do meio, que cada vez há mais arte multimídia ou o que poderíamos chamar de “arte inespecífica” (2014, p. 16).

O caráter inespecífico da proposta é evidenciado pela circulação do trabalho. “Caim: um falatório eletrovocal” foi gerido e estreado em ambientes musicais – primeiro na XXV Bienal de Música Contemporânea, e mais a frente como parte do recital de conclusão de curso da Escola Villa-Lobos – porém se direciona a ambientes externos à música como o 30º Congresso do Performance Studies International. Ocupa, assim, um lugar fronteiriço nos circuitos de produção e difusão das artes sonoras e da cena, da mesma forma em que se apoia prática e teoricamente nos estudos de ambos os campos artísticos. A operação entre linguagens artísticas configura dessa maneira uma atividade de criação em campo expandido, ideia explorada por Seth Kim-Cohen e Gabriela Gurgel. O autor e a autora se situam em campos distintos: Kim-Cohen se encontra vinculado às artes sonoras, ao que Gurgel tem sua produção no campo das artes cênicas. Ambos, no entanto, recorrem à proposta de Rosalind Krauss e seu campo ampliado da escultura na tentativa de elaborar esta ampliação na cena e na música. Gurgel compreende a cena expandida enquanto

aquela que não se circunscreve apenas ao fazer teatral, como àquele associado aos modos de produção e recepção teatrais convencionais, mas também se articula diretamente a áreas artísticas distintas, em uma espécie de convergência que tangencia conhecimentos oriundos das artes cênicas, visuais, das mídias audiovisuais, da performance, da dança, da literatura, da fotografia (2016, p. 40).

O fato da autora omitir a música na citação acima não significa uma incomunicabilidade entre as artes da cena e sonoras. Apesar de tal ausência enquanto

fonte interdisciplinar, a performance eletrovocal em “Caim” encontra ressonância direta com a proposição da autora. A performance, ao assumir sua dimensão cênica, reformula tanto a concepção de cena quanto de concerto eletroacústico. A quebra da situação de concerto e da primazia da escuta como modo de experimentação da obra vão de encontro aos pressupostos de Kim-Cohen sobre a experiência sonora. O autor, em dissenso à pregnância da audição como forma pré-linguística de acesso a obra, considera elementos tidos como extra-musicais enquanto constituintes de uma situação expandida na qual o tempo, contexto, expectativa (protenção), e memória (retenção) são agenciadas e agenciam a experiência (KIM-COHEN, 2009, p. 58). A omissão mencionada pode então ser lida como um indicativo da resistência por parte da música à sua concepção expandida, resistência que Kim-Cohen considera como ponto de partida para noção de arte sonora (*sound art*) enquanto categoria autônoma. Independente da categorização da performance enquanto arte sonora ou música, é importante localizar o caráter expandido da criação como ponto de ressonância interdisciplinar. Ambos os autores estruturam, assim, a produção crítica e artística de e sobre “Caim” empreendida pelo presente artigo. Ao que evidenciam essa produção enquanto uma estratégia de não-pertencimento – uma arte em trânsito tal qual a figura aqui abordada.

Ensaio-sonoro como operação sobre a matéria e o meio

A opção por um ensaio-sonoro como forma de apresentação do artigo pode parecer uma decorrência lógica da abordagem eletroacústica, uma vez que possibilita incorporar à elaboração teórica a escritura acusmática. De fato, o ensaio-sonoro permite que procedimentos – tais como os efeitos e texturas descritas anteriormente – sejam aplicadas ao conteúdo crítico do artigo, borrando as distinções entre prática e pesquisa. É no intuito de contribuir com a dissolução entre a abordagem crítica e estética que o ensaio-sonoro é proposto em relação à outra prática em campo expandido: a palestra-performance. A produção sobre a linguagem da palestra-performance é particularmente relevante, ao condensar questões sobre a inespecificidade nas artes. Dado o interesse reiterado ao longo do artigo em pensar e friccionar as artes da cena e sonoras, o ensaio-sonoro e a palestra-performance são convocados por sua possibilidade operativa.

É preciso pontuar algumas qualidades significativas do ensaio-sonoro; primeiro, sua capacidade de deslocar a criação eletroacústica da concepção de obra. Enquanto

prática autorreflexiva, o ensaio evidencia a situação expandida do trabalho ao impelir o contexto à percepção. Tanto se ouve quanto se lê o que é apresentado. A obra é transformada em processo, abrindo-se necessariamente para sua concepção contextual – isto é, expandida. Um outro caráter pertinente à discussão consiste na relação que o ensaio estabelece com seu meio de transmissão. Ao operacionalizar o conteúdo discursivo em meio acusmático, o ensaio-sonoro inverte a relação entre análise e obra. A fala, em sua dimensão retórica, é experimentada como matéria, perdendo-se a dissociação entre objeto artístico e produção crítica. São essas duas operações, a transformação da obra em processo e a experimentação sobre as mediações que engendram esse processo, que suscitam recorrer à palestra-performance como prática que ressoa no ensaio-sonoro.

É pertinente pensar na proximidade das operações realizadas por tais linguagens. Felipe Ribeiro, ao analisar o termo criado por Robert Morris, descreve a palestra-performance como

um espaço negativo forjado por um conjunto de operações a partir do qual conseguimos associar práticas de diferentes campos artísticos, mas também de rituais, discursos, atividades políticas e comunicacionais. Desde que, cada qual à sua maneira, transforme aparatos retóricos de transmissão de informação em matéria de experimentação (2023, p. 163-164).

O espaço negativo descrito por Ribeiro consiste na disjunção operada pelos termos “palestra” e “performance”, uma vez que quando postos em contato não produzem a soma de suas qualidades. Curiosamente, tanto Ribeiro quanto Kim-Cohen recorrem a Morris para pensar a dimensão ampliada da prática artística. O trabalho de Morris prefigura a arte sonora e a palestra-performance, borrando a fronteira entre a plasticidade da palavra e a discursividade do som. Ribeiro prossegue apontando, entre a arte e a comunicação, um espaço também negativo. Uma negatividade que consiste na “experimentação com a tecnologia para tornar indistinguível transmissão e transformação” (2023, p. 168), e que encontra sua mediação primeira na voz. Trabalhar sobre a materialidade da voz e o que ela opera fundamenta a prática da palestra-performance, porém também dimensiona o trabalho do ensaio-sonoro. Que tipo de operação um ensaio-sonoro realiza ao fazer da voz – dos autores mas também a da performance gravada – sua matéria de experimentação? Ao apontar a voz como princípio generativo e dramático, a eletrovocalidade se torna uma possibilidade operativa. Um tecido conjuntivo entre o ensaio e a palestra-performance.

Tendo a palestra-performance também como objeto de estudo, Daniele Avila Small (2020) concebe a prática enquanto uma crítica de artista, a partir da manipulação do ensaio como escritura cênica. O vínculo nomeado com a dimensão ensaística da palestra-performance nos permite uma aproximação com o ensaio-sonoro, na medida em que localizam a prática artística-reflexiva em “seu duplo estatuto de pesquisa e invenção, de produção de saber e abertura ao não saber, de formação e deformação, de rigor e delírio” (2020, p. 3). A autora discorre sobre trabalhos variados, buscando relações entre o caráter autorreflexivo da linguagem e formas de criação cênica. Nesse sentido, ressalta a ideia de processualidade da palestra-performance, característica que se faz interessante por “apresentar a criação artística como um fazer que vai sempre se deparar com um não saber” (2020, p. 6). Do confronto com o não saber partilhado cênicamente, a autora reforça o caráter crítico da linguagem. É desse caráter que Small nomeia a crítica de artista, ao que recorre à palestra-performance também como uma forma ampliada do ensaio. Se na palestra-performance o ensaio escapa da escrita em direção à fala, no ensaio-sonoro a situação é similar: o ensaio projeta sua voz.

Small pensa o ensaio como uma operação e não uma forma, tal como proposto pelo pesquisador espanhol Jorge Larossa. Tal pressuposto reconfigura a prática ensaística enquanto uma experimentação sem formato, que escapa e confronta a rigidez e a categorização. O que seria então estender o caráter operativo do ensaio ao ensaio-sonoro? A autora fornece, em sua reflexão sobre a palestra-performance, ferramentas cruciais para a compreensão do ensaio-sonoro enquanto elaboração crítica. Tal como a palestra-performance ergue e operacionaliza a escrita, é através da montagem eletroacústica que o ensaio se corporifica acusmáticamente. Ao que decorre uma transformação crítica mais profunda: o ensaio-sonoro, ao se ver corporificado enquanto processo eletroacústico, faz da produção crítica sua criação artística.

Realizar um ensaio-sonoro sobre “Caim: um falatório eletrovocal” excede o exercício de difusão acadêmica sobre uma obra. Ao utilizar a escritura eletroacústica como forma de friccionar o conteúdo artístico e a elaboração acadêmica, o ensaio se manifesta como produto da diferença entre acadêmico-artístico, estético-comunicacional. A operação eletroacústica se revela então como forma de evidenciar o caráter processual da obra, ao mesmo tempo que faz da comunicação crítica sobre a mesma sua principal matéria de experimentação. O ensaio-sonoro, tal qual a palestra-performance, se revela

como uma potente operação artística, irrestrita à sua função comunicacional. Reitera-se, portanto, a força crítica que caracteriza as práticas musicais em campo expandido.

Referências

CARLOS, Dione. **Palavra viva**: a dramaturgia de Dione Carlos. Belo Horizonte, MG: Laboratório Editorial Aquilombô, 2022.

FELMAN, Shoshana. **O escândalo do corpo falante**: Don Juan com Austin, ou a sedução em duas línguas. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2022.

FENERICH, Alexandre Sperandéo; MURTINHO, Arthur Henriques; MELO, Bruna Saraiva. Vita Vitae, de Vânia Dantas Leite: apresentação das fontes primárias e discussão de alguns aspectos composicionais e estéticos. In: XXXIV Congresso da ANPPOM, 2024, Salvador. **XXXIV Congresso da ANPPOM**, 2024.

HOLDERBAUM, Flora. A poética musical na intermídia som-palavra-performance. In: QUARANTA, Daniel; FENERICH, Alexandre Sperandéo. **10 Olhares da música de hoje**: seleção de artigos apresentados no EIMAS entre 2010 e 2013. São Bernardo do Campo, SP: Garcia Edizioni, 2015. 204.

KFOURI, Ana. **Focos móveis**: atuação no campo intensivo das artes da cena. Belo Horizonte: Javali, 2025. 400.

KIM-COHEN, Seth. **In the blink of an ear**: toward a non-cochlear sound art. Nova York: The Continuum International Publishing Group, 2009. 292.

GURGEL, Gabriela Lirio. A cena expandida: alguns pressupostos para o teatro do século XXI. In: **ARJ - Art Research Journal**. v. 3, 2016. p. 37-49.

RIBEIRO, Felipe. Uma genealogia intensiva para as palestras-performances. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM DANÇA, 7, 2023, Brasília. **Anais eletrônicos** [...]. Salvador: Associação Nacional de Pesquisadores em Dança – Editora ANDA, 2023, Páginas 159-171.

SMALL, Daniele Avila. A Palestra-performance, crítica de artista. In: **Questão de crítica**, 2020. Disponível em: <http://www.questaodecritica.com.br/2020/12/palestra-performance-critica-de-artista/>. Acesso em: 25 ago. 2025.

THACKER, Eugene. **In the dust of this planet**. Alresford, : Zer0 books, 2011. 179.